

ТРАДИЦІЙНИЙ КОСТЮМ БЕДУЇНІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРОЄКТУВАННЯ СУЧАСНОГО ЖІНОЧОГО ОДЯГУ

Головацька Яна ¹

¹ здобувачка кафедри дизайну,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
sweet.cloud@icloud.com

Анотація. У статті проаналізовано художньо-конструктивні особливості традиційного костюма кочових племен Аравійського півострова та Північної Африки (бедуїнів). Досліджено принципи багат шаровості, крою та вибору матеріалів, які забезпечують терморегуляцію в екстремальних умовах пустелі. Розглянуто регіональні відмінності вбрання, роль аксесуарів та орнаментики як маркерів соціальної ідентичності. На основі проведеного аналізу обґрунтовано концепцію створення колекції сучасного жіночого одягу в стилістиці «постапокаліптичної пустелі», де етнічні елементи інтегруються з утилітарною функціональністю.

Ключові слова: бедуїнський костюм, дизайн одягу, етнічний стиль, кочові племена, Північна Африка.

Вступ. Модна індустрія переживає перехід від надмірної швидкоплинності до стійких практик і «довгої» естетики. Суспільний запит на речі з історією та перевіреною функціональністю стимулює звернення до етнічних систем одягу, які виникли як відповідь на екстремальні умови довкілля. Традиційний одяг бедуїнів — кочових спільнот пустель Близького Сходу та Північної Африки — є цілісною конструктивно-естетичною системою. Вона базується на вільному А-силуеті для конвекції повітря, нашаруванні для терморегуляції та використанні натуральних матеріалів для довговічності й комфорту (Stillman, 2000).

Мета роботи — проаналізувати художньо-конструктивні особливості бедуїнського одягу та обґрунтувати їх адаптацію до умов сучасного міста через розробку авторської колекції. Завдання дослідження включають узагальнення регіональних відмінностей костюма, дослідження функціоналізму кольорів та матеріалів, а також проектування колекції з урахуванням естетики постапокаліпсису.

Огляд літератури. Традицію бедуїнського костюма висвітлюють етнографічні та мистецтвознавчі праці, музейні каталоги й сучасні дослідження стійкої моди. Окремий пласт складають статті про матеріалознавство й теплотехніку одягу, що пояснюють ефект вентиляції і роль кольорів у мікрокліматі тіла. Серед ключових джерел вирізняються фундаментальні огляди регіональних відмінностей Аравійського півострова (Topham, 1981) та дослідження автентичного одягу як носія ідентичності.

Важливим є наукове обґрунтування феномену чорного одягу в пустелі. Наприклад (Shkolnik, et al., 1980) у своєму дослідженні довели, що чорні бедуїнські мантії, попри інтенсивне поглинання сонячного тепла, забезпечують ефективне охолодження завдяки «ефекту димаря», коли нагріте повітря піднімається вгору через вільний крій, витягуючи вологу від тіла. Сучасні підходи до стійкості й «дизайнерських подорожей» у моді дають системні орієнтири для проектування капсули одягу на основі цих принципів.

Виклад основного матеріалу. Костюм бедуїнів формувався під впливом суворого клімату та кочового способу життя. Основою жіночого гардероба традиційно є thob (сукня вільного крою) та верхній одяг, такий як abaaya або різні види накидок. Ключовою особливістю є гіпертрофований об'єм: ширина одягу часто перевищує ширину розставлених рук, що створює повітряний прошарок навколо тіла.

Регіональні особливості виявляються в декорі та деталях крою. Наприклад, племена Синаю використовують специфічну вишивку хрестиком з геометричними візерунками, де колір ниток кодує сімейний стан жінки (червоний для заміжніх, синій для літніх). У племен Саудівської Аравії акцент робиться на металевих прикрасах та монетах, нашитих на одяг, що виконують роль оберегів та демонстрації багатства (Ross, 1981).

Матеріали відіграють вирішальну роль. Використання вовни та бавовни дозволяє тканині «дихати». Багатошаровість, характерна для бедуїнського костюма, працює як ізолятор: вдень вона захищає від перегріву, а вночі — від різкого холоду пустелі. Цей принцип є надзвичайно актуальним для концепції постапокаліптичного одягу, де функціональність і захист виходять на перший план.

Результати дослідження. На основі проведеного аналізу розробляється колекція жіночого одягу, що поєднує бедуїнську естетику зі стилістикою постапокаліпсису. Цей напрям, часто візуалізований у кінематографі (наприклад, франшиза «Дюна» або «Шалений Макс»), перегукується з реальним одягом кочівників: запилені кольори, грубі фактури, захисні елементи.

У розробленій колекції пропонуються наступні рішення:

- Силует: Вільний, з елементами драпірування, що трансформується за допомогою ременів та кулісок, дозволяючи змінювати об'єм виробу залежно від погодних умов.
- Матеріали: Використання натуральних тканин грубого плетіння (льон, коноплі) у поєднанні з технологічними мембранами. Колірна гама базується на відтінках пустелі: пісочний, теракотовий, вицвілий чорний.
- Декор: Традиційна вишивка переосмислюється через призму технологічності — використання світловідбивних ниток або елементів, надрукованих на 3D-принтері, що імітують племінні прикраси.

Такий підхід дозволяє зберегти культурний код джерела натхнення, водночас роблячи одяг актуальним для сучасного урбаністичного середовища, яке все частіше вимагає від одягу захисних функцій.

Висновки. Дослідження костюмів кочових племен Аравійського півострова та Північної Африки показало, що їхній одяг є досконалою інженерною конструкцією для виживання. Принципи терморегуляції, закладені в крої та нашаруванні тканин, залишаються актуальними для сучасного дизайну. Інтеграція цих принципів у колекцію в стилі постапокаліпсису дозволяє створити продукт, який є не лише естетично виразним, але й глибоко функціональним, відповідаючи на виклики сучасного світу та зміни клімату.

Літературні джерела

1. Ross, H. C. (1981). *The Art of Bedouin Jewellery: A Saudi Arabian Profile*. Arabesque.
2. Shkolnik, A., Taylor, R. C., Finch, V., & Borut, A. (1980). Why do Bedouins wear black robes in hot deserts? *Nature*, 283(5745), 373–375. DOI : 10.1038/283373a0
3. Stillman, Y. K. (2000). *Arab Dress: A Short History. From the Dawn of Islam to Modern Times*. Brill.
4. Topham, J. (1981). *Traditional Crafts of Saudi Arabia*. Stacey International.